

Podsumowanie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla <i>Fusarium foetens</i>						
Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska						
Opis obszaru zagrożenia: cały kraj						
<p><i>Fusarium foetens</i> jest nowym patogenem, wykrytym w 2000 roku w Holandii, która jest liderem w eksporcie begonii do krajów UE. Agrofag poraża niektóre odmiany <i>Begonia x hiemalis</i> (mieszaniec <i>B. elatior</i>). Straty w plonie roślin doniczkowych mogą sięgać nawet 100%.</p> <p>Do tej pory patogen wykryto kilkakrotnie w uprawach szklarniowych i hydroponicznych w USA, Kanadzie, Japonii oraz m. in. w Niemczech, Francji, Norwegii a ostatnio Czechach.</p> <p>Transport porażonych sadzonek jest najbardziej prawdopodobnym sposobem rozprzestrzenienia się agrofaga. Środki fitosanitarne, szczególnie dezynfekcja wody odpływowej w szklarniach, przyczyniły się do zmniejszenia ilości zakażeń. Porażony materiał powinien być wycofany i zniszczony, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się agrofaga.</p> <p>Prawdopodobieństwo wniknięcia: wysokie, jeśli nie są podjęte środki fitosanitarne</p> <p>Prawdopodobieństwo zasiedlenia: średnie, zasiedlenie możliwe w uprawach szklarniowych, gdzie warunki temperaturowe są optymalne dla żywiciela i patogenu</p> <p>Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania: średnie, głównie z udziałem człowieka.</p> <p>Podstawowym środkiem fitosanitarnym jest kontrola materiału roślinnego z obszarów występowania patogenu oraz stosowanie środków dezynfekcyjnych w szklarniach.</p>						
Ryzyko fitosanitarne dla zagrożonego obszaru (indywidualna ranga prawdopodobieństwa wejścia, zdomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście dokumentu)	Wysokie	<input type="checkbox"/>	<u>Średnie</u>	<u>X</u>	Niskie	<input type="checkbox"/>
Poziom niepewności oceny: (uzasadnienie rangi w punkcie 18. Indywidualne rangi niepewności dla prawdopodobieństwa wejścia, zdomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście)	Wysoka	<input type="checkbox"/>	<u>Średnia</u>	<u>X</u>	Niska	<input type="checkbox"/>
Inne rekomendacje: Brak						

**Ekspresowa Analiza Zagrożenia Agrofagiem:
Fusarium foetens Schroers, O'Donnell, Baayen & Hoofman**

Przygotowana przez:

dr Katarzyna Sadowska, dr Katarzyna Pieczul, mgr Jakub Danielewicz, mgr Magdalena Gawlak,
lic. Agata Olejniczak, dr Tomasz Kałuski;

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

E-mail: katasad@poczta.onet.pl

Data: 26.06.2018

Raport został wykonany w ramach Programu Wieloletniego 2016-2020: „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Etap 1 Wstęp

Powód wykonania PRA: *Fusarium foetens* jest nowym patogenem porażającym niektóre odmiany *Begonia x hiemalis* (mieszaniec *B. elatior*). Agrofag może powodować straty w plonie roślin doniczkowych (*Begonia*) sięgające nawet 100%.

Do tej pory agrofaga wykryto lokalnie w uprawach szklarniowych i hydroponicznych w USA, Kanadzie, Japonii oraz m. in. w Holandii, Niemczech, Francji, Norwegii, a ostatnio Czechach.

Transport porażonych sadzonek jest najbardziej prawdopodobnym sposobem rozprzestrzenienia się agrofaga. Środki fitosanitarne, szczególnie dezynfekcja wody odpływowej w szklarniach, przyczyniły się do zmniejszenia ilości zakażeń. Duża zdolność do przetrwania w glebie i możliwość bezobjawowego porażania niektórych roślin, może przyczynić się do rozprzestrzeniania się agrofaga.

Ze względu na podobieństwo warunków klimatycznych obszaru Polski i rejonów występowania patogenu oraz wykrycie agrofaga w UE (także w krajach sąsiadujących) istnieje ryzyko pojawienia się *F. foetens* również na terenie Polski. Obecnie brak jest doniesień literaturowych o wykryciu grzyba w uprawach begonii na obszarze PRA. (PRA *Fusarium foetens* 2010 <https://english.nvwa.nl/documents/plant/plant-health/pest-risk-analysis/documents/pest-risk-analyses-fusarium-foetens>)

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Etap 2 Ocena zagrożenia agrofagiem

1. Taksonomia:

Królestwo: Fungi

Typ: Ascomycota

Podtyp: Pezizomycotina

Klasa: Sordariomycetes

Podklasa: Hypocreomycetidae

Rząd: Hypocreales

Rodzina: Nectriaceae

Rodzaj: *Fusarium*

Gatunek: *Fusarium foetens* Schroers, O'Donnell, Baayen & Hooftman

Nazwa powszechna: fusarium wilt of Hiemalis begonia, cuchnąca zgnilizna fuzaryjna begonii

2. Informacje ogólne o agrofagu:

Fusarium foetens po raz pierwszy wyizolowano i opisano jako nowy gatunek w 2000 roku w firmie zajmującej się hodowlą begonii w Holandii. Patogen atakował tylko odmiany begonii *Begonia x hiemalis* i różnił się od innego patogenu begonii - *Fusarium begoniae*, powodującego zarzę kwiatów, liści i pędów (de Gruyter i in 1994, Schroers i in. 2004, Elmer 2008).

Inne hybrydy wrażliwe na patogen to: *Begonia x rex-cultorum*, *Begonia x tuberhybrida* i *Begonia x cheimanthus*. Natomiast na gatunkach *Begonia semperflorens-cultorum*, *B. partita*, *B. boliviensis*, *B. cinnabarina*, *B. coccinea* i *B. schmidtiana* nie zaobserwowano typowych symptomów chorobowych (Elmer 2008). Także niektóre odmiany *Begonia rex*, mogą wykazywać zahamowany wzrost w przypadku zakażenia *F. foetens* (Elmer 2008, PRA 2010).

W kolejnych latach odnotowano pojawienie się tego patogenu w Niemczech (rok 2001), Anglii (2002), USA (2003 i 2004) Japonii (2005), Norwegii (2006), Kanadzie (2010) i Czechach (2013) (Jones 2002, Elmer i in. 2004, Schroers i in. 2004, EPPO 2008, Sekine i in. 2008, Timote i in. 2009, Tian i in. 2010, Tian i Zheng 2012, EPPO 2013, Saurat i in. 2013).

Wstępne badania wykazują, że grzyb nie jest patogeniczny dla roślin ozdobnych, takich jak *Saintpaulia ionantha*, *Impatiens walleriana*, *Pelargonium zonale* czy *Euphorbia pulcherrima*, które są powszechnie uprawiane w szkółkach razem z *Begonia x hiemalis*.

Nie zaobserwowano rozwoju choroby u *Cyclamen persicum*, chociaż patogen powoduje przebarwienia naczyniowe, z których grzyb może zostać ponownie wyizolowany. Huvenne i współpracownicy (2011) zainfekowali 16 gatunków potencjalnych żywicieli *F. foetens* m. in. *Cyclamen persicum*, *Rosa mini*, *Exacum affine*, *Saintpaulia ionantha*, *Euphorbia pulcherrima*, *Calathea* spp., *Spathiphyllum 'Alfa'*, *Delphinium*, *Campanula isophylla*, *Rudbeckia* i *Valeriana officinalis*. Zaobserwowali, że patogen może akumulować się w systemie korzeniowym tych roślin, jednak nie wywołuje objawów typowych dla begonii.

Jego możliwości przetrwania w glebie i zakażenia niektórych gatunków roślin bezobjawowo, pozwalają na łatwe rozprzestrzenianie się i stanowią potencjalne zagrożenie dla innych roślin ozdobnych.

Pochodzenie *Fusarium foetens* nie jest do końca jasne. Istnieje prawdopodobieństwo, że patogen pochodzi z obszarów Ameryki Południowej lub Afryki, skąd holenderskie firmy szkółkarskie uzyskują materiał rozmnożeniowy (Doorenbos i in. 1998, PRA 2010).

W 2002 roku przechwycono agrofaga przy obrocie sadzonek i roślin doniczkowych w Wielkiej Brytanii, został też zawleczony do Francji (Jones 2002, EPPO 2011). Wskazuje to na jego zdolność do rozprzestrzeniania się na duże odległości wraz z zainfekowanym materiałem rozmnożeniowym (Schroers i in. 2004).

Morfologia

F. foetens jest morfologicznie najbardziej podobny do *F. oxysporum*, chociaż odrębny filogenetycznie, może okazjonalnie wytwarzać polyfialidy, których nie obserwuje się u *F. oxysporum*. *Fusarium foetens* można odróżnić od innego patogenu begonii tj. *F. begoniae*

poprzez obecność chlamydospor, zarówno długich jak i krótkich monofialid oraz specyficznego zapachu (Nirenberg i O'Donnell 1998, Schroers i in. 2004).

Analiza filogenetyczna na podstawie sekwencji małej podjednostki mitochondrialnego rDNA (mtSSU rDNA), jądrowego czynnika elongacji translacji 1 α (EF-1 α) i genu β -tubuliny wskazuje na odrębny filogenetycznie, nowy gatunek - *F. foetens* (Schroers i in. 2004).

Charakterystyczną cechą tego patogenu jest wytwarzanie silnego cuchnącego zapachu - skąd wzięła się nazwa gatunkowa grzyba (*foetens* łac. cuchnący). Intensywny, brzydki zapach wytwarzany jest tylko na podłożu PDA (potato dextrose agar) i OA (oatmeal agar).

Grzyb na pożywce CLA wytwarza obfitą grzybnię i liczne mikrokonidia. Powstające jasnopomarańczowe sporodochia zawierające niemalże proste makrokonidia mające zazwyczaj 3 przegrody. Patogen na podłożu PDA rośnie zazwyczaj w postaci białej grzybni, czasami wytwarzając nieregularny wzór na powierzchni płytki i produkując czerwony lub brązowy pigment. Tschöpe i współpracownicy (2007) wyróżniają morfologiczne typy grzybni rosnącej na PDA, przybierające kolory od białego do różowego lub czerwony. Jeżeli inkubacja przebiega w ciemności na pożywce PDA, rewers kolonii w wielu obszarach jest nienapigmentowany, z przebarwionymi kropkami i środkiem w kolorze brunatnym, szarym lub ciemnozielonym. Po 7 dniach wzrostu na podłożu PDA grzybnia ma średnio 62 mm średnicy (od 51 do 68 mm), a na SNA ok. 68 mm średnicy (57 – 79 mm).

Sporodochia są liczne, blade lub jasnopomarańczowe, ich kolor tworzy się przy ekspozycji na światło UV. W ciemności mogą się nie zabarwiać.

Zazwyczaj z grzybni powietrznej wyrastają pojedyncze monofialidy, rzadko występują polifialidy. Fialidy są najczęściej cylindryczne, rzadziej butelkowate, o średnich wymiarach 12, 5 x 2,4 μ m. Makrokonidia posiadają zazwyczaj 3 przegrody, rzadziej 4 lub 5 (nie różnią się zbytnio długością). Makrokonidia z 3 przegrodami mają wymiary 22.5 – 47.5 x 3.4 – 5.3 μ m. Makrokonidia są sierpowate, a centralnie położone 2 komórki są zazwyczaj proste i szersze od pozostałych. Komórka apikalna jest zakrzywiona, a bazalna zaokrąglona z lekko zaznaczoną stopą. (Schroers i in. 2004, Leslie i Summerell 2006).

Kształt mikrokonidiów jest jajowaty lub elipsoidalny, zwykle nie posiadają przegród, ich wymiary to 4.5 – 13.5 x 2.1 – 4.3 μ m. Mesokonidia wytwarzane rzadko, są wrzecionowate, mogą posiadać 3 przegrody. Chlamydospory są kuliste, wytwarzane są na końcach strzępek, pojedynczo, o wymiarach 7 – 13 x 7 – 11 μ m. Ich obecność nie jest cechą diagnostyczną (Schroers i in. 2004, Leslie i Summerell 2006).

Zarodniki pozwalają na naturalne rozprzestrzenianie się patogenu na małe odległości: mikrokonidia (rozprowadzane przez wodę), makrokonidia (rozprowadzane przez powietrze i wodę) oraz chlamydospory (przeżywają w glebie).

Symptomy

We wczesnym stadium choroby *F. foetens* jest trudny do wykrycia na podstawie oględzin. Początkowo liście stają się ciemnozielone, łodyga u podstawy pokrywa się ciemnymi, nasiąkniętymi przebarwieniami, potem następuje żółknięcie w okolicach nerwów liściowych. Następnie liście brązowieją od strony dystalnej a potem całkowicie więdną.

Chore rośliny wykazują brązowienie wiązek przewodzących i zgniliznę u podstawy łodygi. Stopniowo całe rośliny karłowacieją i mają charakterystyczny, kwaskowaty zapach wyczuwany z odległości kilkunastu metrów. Na porażonych pędach tworzą się liczne, jasnopomarańczowe skupienia zarodników grzyba, które mogą być roznoszone po obiekcie z prądem powietrza w czasie wietrzenia i przechodzenia przez szklarnię.

Odmiany *Begonia x hiemalis* takie jak: Golden Edith, Rainbow Spectrum, Berseba, Bazan, Bellona, Binos, Batik, Solenia i Netja Dark, są wysoce wrażliwe na patogena. Już po 2–3 tygodniach od inokulacji pojawiają się objawy chorobowe, a po 8 tygodniach większość roślin obumiera (Schroers i in. 2004, Tian i in. 2012).

W szkółkach, choroba begonii wywoływana przez *F. foetens*, była zgłaszana jako ciężka i obserwowano dużą śmiertelność roślin. Patogen może powodować duże straty ekonomiczne na plantacjach i w szkółkach w Europie i Ameryce Północnej.

3. Czy agrofag jest wektorem?	Tak	<u>Nie X</u>
4. Czy do rozprzestrzenienia lub wejścia agrofaga potrzebny jest wektor?	Tak	<u>Nie X</u>

5. Status regulacji agrofaga

Od 2007 roku agrofag znajduje się na liście EPPO A2 (EPPO 2018b).

6. Rozmieszczenie

Kontynent	Rozmieszczenie	Komentarz na temat statusu na obszarze występowania	Źródła
Ameryka Północna	Stany Zjednoczone (Connecticut)	Stwierdzony w 2003 i 2004 roku	Elmer i in. 2004
	Kanada (Ontario)	Obecny od 2010 roku, w szklarni z uprawą begonii	Tian i in. 2010
Azja	Japonia (Miyagi, Gunma, Honshu)	Wykryty w szkółkach w roku 2005 i 2006	Sekine i in. 2008, Timote i in. 2009; EPPO 2018a
Europa (UE)	Czechy (Opava, region Moraw)	W 2013 roku wykryty w szklarni z uprawą begonii w doniczkach	EPPO 2013
	Francja	Wykryty w 2007 i 2010 roku, rośliny zniszczono	Saurat i in. 2013
	Holandia	Od 2000 roku, obecnie podlega kontroli na poziomie certyfikacji produkcji zdrowego materiału do sadzenia	EPPO 2018a, PRA 2010
	Niemcy (Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrheinwestphalen, Niedersachsen)	Od 2001 roku, kilkakrotnie wykryty na roślinach sprowadzonych z Holandii i spoza Europy	Schroers i in. 2004, EPPO 2005
	Wielka Brytania	Znaleziony w 2002 roku na terenie szklarni w importowanym materiale z Holandii i Danii. Materiał zniszczono.	Jones 2002
Europa (poza UE)	Norwegia	W 2005 roku wykryto w 5 szkółkach	EPPO 2008
Australia i Oceania	Nowa Zelandia (Auckland)	Od 2008 roku	Anonymous 2008 EPPO 2009

7. Rośliny żywicielskie i ich rozmieszczenie na obszarze PRA.

Nazwa naukowa rośliny żywicielskiej (nazwa potoczna)	Występowanie na obszarze PRA	Komentarz	Źródła
Hybrydy rodzaju <i>Begonia</i> sp.	Tak	Popularne rośliny ozdobne.	EPPO 2018a
<i>Begonia</i> x <i>hiemalis</i> / <i>B. eliator</i> (begonia zimowa/wyniosła)	Tak	Roślina ozdobna. <i>F. foetens</i> jest patogeniczny dla wielu kultywarów <i>B. hiemalis</i> .	Elmer i in. 2004 Tian i in. 2012 EPPO 2018a
<i>Begonia</i> x <i>rex-cultorum</i> (begonia królewska)	Tak	Popularna roślina ozdobna, doniczkowa.	Elmer 2008
<i>Begonia</i> x <i>cheimantha</i> / <i>B. lorraine</i>	Tak	Roślina ozdobna, doniczkowa.	Tian i in. 2012
<i>Begonia</i> x <i>tuberhybrida</i> (begonia bulwiasta)	Tak	Roślina ozdobna, pokojowa lub rabatowa.	Tian i in. 2012
<i>Cyclamen persicum</i> (cyklamen perski)	Tak	Roślina ozdobna, doniczkowa.	Huvenne i in. 2011
<i>Rosa mini</i> (róża miniaturowa)	Tak	Roślina ozdobna.	Huvenne i in. 2011
<i>Exacum affine</i> (goryczka tropikalna)	Tak	Roślina ozdobna, doniczkowa.	Huvenne i in. 2011
<i>Saintpaulia ionantha</i> (sępolia fiołkowa)	Tak	Popularna roślina doniczkowa.	Huvenne i in. 2011
<i>Euphorbia pulcherrima</i> (wilczomlec nadobny, poinsecja nadobna)	Tak	Popularna roślina ozdobna.	Huvenne i in. 2011
<i>Calathea roseopicta</i> (kalatea różowokropkowana)	Tak	Dekoracyjna roślina doniczkowa.	Huvenne i in. 2011
<i>Spathiphyllum 'Alfa'</i> (skrzydłokwiat)	Tak	Roślina doniczkowa.	Huvenne i in. 2011
<i>Delphinium</i> sp. (ostróżka)	Tak	Roślina uprawiane i ozdobne. Niektóre gatunki rodzime.	Huvenne i in. 2011
<i>Campanula isophylla</i> (dzwonek równolistny)	Tak	Roślina doniczkowa i ogrodowa.	Huvenne i in. 2011
<i>Rudbeckia</i> sp. (rudbekia)	Tak	Roślina ozdobna, ogrodowa. Naturalnie występują w Polsce 2 gatunki: rudbekia naga i rudbekia owłosiona.	Huvenne i in. 2011
<i>Valeriana officinalis</i> (kozłek lekarski)	Tak	Pospolita roślina.	Huvenne i in. 2011
<i>Doronicum</i> sp. (omieg)	Tak	Gatunki rodzime, uprawiane lub dziczejące.	Huvenne i in. 2011
<i>Aquilegia</i> sp. (orlik)	Tak	Pospolite rośliny zielne i ozdobne.	Huvenne i in. 2011

8. Drogi przenikania

Możliwa droga przenikania	Sadzonki roślin		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Agrofag wielokrotnie był przechwycony tą drogą, sadzonki begonii pochodzą w większości z Holandii, gdzie pierwszy raz wykryto tego patogena		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Tak		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Strzępki grzybni i zarodniki		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Obecność agrofaga stwierdzono m. in. w Hiszpanii i Niemczech - są to kraje eksportujące begonie do pozostałych państw UE.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Tak		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak		
Czy wielkość przemieszczana tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	Niskie	Średnie	<u>Wysokie X</u>
Ocena niepewności	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka

Zainfekowane sadzonki roślin są najbardziej możliwą drogą przenikania *F. foetens*. Bez żadnych środków fitosanitarnych grzyb z łatwością może zostać wprowadzony na obszar PRA i bez przeszkód się rozprzestrzenić i zadomowić.

Możliwa droga przenikania	Podłoże uprawowe: gleba, torf		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Gatunki rodzaju <i>Fusarium</i> sp. występują w podłożu uprawowym, dlatego istnieje prawdopodobieństwo przenikania agrofaga tą drogą (resztki podłoża znajdującego się na korzeniach begonii). Prawdopodobieństwo jest jednak niewielkie, gdyż w szkółkach stosuje się nowe podłoże uprawowe.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie		

Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Strzępki grzybni i chlamydospory.		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Kraj pochodzenia, świadectwa fitosanitarne itp.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Tak		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak		
Czy wielkość przemieszczana tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Nie		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Nie		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	<u>Niskie X</u>	Średnie	Wysokie
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Naturalne rozprzestrzenianie		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Spory agrofaga łatwo przenoszone są drogą powietrzną i przy użyciu wody (spryskiwanie, podlewanie). Jest to rozprzestrzenianie na małe odległości. Ze względu na ograniczoną liczbę producentów begonii i uprawę roślin w warunkach chronionych (szklarnia) prawdopodobieństwo przemieszczenia się agrofaga na duże odległości jest znikome. Istnieje możliwość zakażenia jedynie nowych partii materiału roślinnego znajdującego się w pobliżu.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Askospory		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Brak		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Tak		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak		
Czy wielkość przemieszczana tą	Tak		

drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?			
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	<u>Niskie X</u>	Średnie	Wysokie
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

9. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach zewnętrznych (środowisko naturalne i zarządzane oraz uprawy) na obszarze PRA

Rodzaj *Begonia* spp. naturalnie występuje w wilgotnych lasach Ameryki Południowej i Afryki, stąd prawdopodobieństwo zasiedlenia agrofaga w warunkach zewnętrznych jest znikome – brak roślin żywicielskich. Wprawdzie Huvenne i współpracownicy (2011) dowiedli, że patogen choć nie wywołuje objawów, to może akumulować się głównie w systemie korzeniowym kozłka lekarskiego, rudbeki i orlika- roślin, które występują na całym obszarze PRA. Jednak brak danych wskazujących na możliwość wystąpienia infekcji w warunkach naturalnych. Na obszarze PRA *Begonia eliator* jest przede wszystkim uprawiana w pomieszczeniach jako roślina ozdobna. Jeżeli uprawiana jest w warunkach zewnętrznych (ogrody, balkony), to tylko w okresie letnim i w systemie doniczkowym lub skrzynkowym. Brakuje danych literaturowych dotyczących możliwości przetrwania patogenu w warunkach ujemnej temperatury.

Ocena prawdopodobieństwa zdomowienia w warunkach zewnętrznych	<u>Niskie X</u>	Średnie	Wysokie
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

10. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w uprawach pod osłonami na obszarze PRA

W uprawach begonii pod osłonami panują optymalne warunki dla rozwoju *Fusarium foetens*. Temperatura optymalna dla wzrostu agrofaga wynosi 26-28°C, a dla jego sporulacji 26-30°C (Internet 1).

Należy zaznaczyć, że Holandia jest krajem, w którym kilkakrotnie odnotowano pojawienie się agrofaga w uprawach szklarniowych. Belgia, Holandia i Niemcy są głównymi liderami w produkcji i eksporcie materiału sadzeniowego begonii. Ze względu na doniesienia o pojawieniu się patogenu w krajach ościennych (Niemcy, Czechy), należy uznać prawdopodobieństwo zasiedlenia za wysokie przy niskiej niepewności.

Ocena prawdopodobieństwa zasiedlenia w uprawach chronionych	Niskie	Średnie	<u>Wysokie X</u>
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

11. Rozprzestrzenienie na obszarze PRA

Prawdopodobieństwo i wielkość naturalnego rozprzestrzenienia *F. foetens* jest niskie.

Naturalne rozprzestrzenianie: w przypadku przedostania się agrofaga na obszar PRA, może on rozprzestrzeniać się (poprzez mikro- i makrozarodniki oraz chlamydospory). Spory przenoszone są z kropelkami wody lub z prądem powietrza tylko na niewielkie odległości, lokalnie, zwykle na pobliskie sadzonki.

Rozprzestrzenienie z udziałem człowieka i lokalnie (w obrębie szklarni) oceniane jest jako wysokie.

Rozprzestrzenianie z udziałem człowieka: jeśli środki fitosanitarne nie są podejmowane, wówczas patogen może łatwo rozprzestrzenić się poprzez transport porażonych sadzonek, gdyż zasiedla organy rośliny i podłoże.

Ocena wielkości rozprzestrzenienia na obszarze PRA	Niska	Średnia X	Wysoka
Ocena niepewności	Niska X	Średnia	Wysoka

12. Wpływ na obecnym obszarze zasięgu

Fusarium foetens powoduje objawy więdnienia i szybkie obumieranie *Begonia x hiemalis* (*Begonia eliator*). Szkody powodowane przez tego agrofaga mają głównie charakter ekonomiczny. Brak danych odnośnie szkód na naturalnych obszarach występowania roślin żywicielskich.

12.01 Wpływ na bioróżnorodność

Patogen pojawiał się w uprawach szklarniowych. We wszystkich przypadkach odnotowano duży odsetek obumarłych roślin i duże straty ekonomiczne. Brak danych dotyczących strat powodowanych przez agrofaga w środowisku naturalnym (miejscu pochodzenia) begonii tj. Ameryce Południowej i Afryce.

Ocena wielkości wpływu na bioróżnorodność na obecnym obszarze zasięgu	Niska X	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia X	Wysoka

12.02 Wpływ na usługi ekosystemowe

Usługa ekosystemowa	Czy szkodnik ma wpływ na tę usługę?	Krótki opis wpływu	Źródła
Zabezpieczająca	Tak	Obniżenie ilości i jakości materiału rozmnożeniowego.	Elmer i in. 2004, Schroers i in. 2004, Sekine i in. 2008, Tian i in. 2010
Regulująca	Nie	Niewielki wpływ na bioróżnorodność.	Opinia ekspercka
Wspomagająca	Nie		
Kulturowa	Tak	Pogorszenie doznań estetycznych w wyniku uszkodzenia i obumierania popularnych roślin doniczkowych i balkonowych.	Opinia ekspercka

Ocena wielkości wpływu na usługi ekosystemowe na obecnym obszarze zasięgu	Niska	Średnia X	Wysoka
Ocena niepewności	Niska X	Średnia	Wysoka

12.03 Wpływ socjoekonomiczny

Dotychczas patogen pojawił się kilkakrotnie w uprawach szklarniowych, głównie na terenie Holandii, Niemiec, Japonii i USA. Rezultatem tego były duże straty ekonomiczne, szczególnie w przypadku większych plantatorów.

Na podstawie ankiet przeprowadzonych w Holandii w 2002 roku, stwierdzono, że 79% całorocznych producentów begonii, zaobserwowało występowanie *F. foetens*. We wszystkich

firmach, które były ujęte w raporcie, łączne straty wynosiły ok. 23 000 euro na hektar. Liczba ankietowanych plantatorów nie została wskazana w raporcie.

W 2008 r. na aukcjach w Holandii, całkowity obrót roślinami begonii uprawianymi w doniczkach wyniósł 17,3 mln roślin, o wartości 19,8 mln euro (PRA 2010). Wpływ socjoekonomiczny bez podjętych środków fitosanitarnych ocenia się na wysoki, przy małej ocenie niepewności.

Ocena wielkości wpływu socjoekonomicznego na obecnym obszarze zasięgu	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

13. Potencjalny wpływ na obszarze PRA

Na podstawie aktualnej wiedzy dotyczącej agrofaga *F. foetens*, można stwierdzić, że wpływ tego patogenu na terenie PRA będzie nieznacznie mniejszy niż na obszarze jego obecnego występowania, ze względu na mniejszy areal upraw begonii.

13.01 Potencjalny wpływ na bioróżnorodność na obszarze PRA

Nie należy spodziewać się dużego wpływu na bioróżnorodność, ze względu na to, iż roślina zwyczajna - *Begonia eliator* jest na obszarze PRA uprawiana jako roślina doniczkowa, głównie jako ozdoba pomieszczeń, tarasów i balkonów.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu na bioróżnorodność na potencjalnym obszarze zasiedlenia	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka

13.02 Potencjalny wpływ na usługi ekosystemowe na obszarze PRA

Pogorszenie doznań estetycznych klienta poprzez uszkodzenia i obumieranie popularnych roślin doniczkowych.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu na usługi ekosystemowe na potencjalnym obszarze zasiedlenia	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka

13.03 Potencjalny wpływ socjoekonomiczny na obszarze PRA

Trudno określić wielkość upraw begonii na terenie Polski. Na badanym obszarze PRA begonie pochodzą w większości z importu roślin z mateczników hodowców holenderskich i niemieckich.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu socjoekonomiczny na potencjalnym obszarze zasiedlenia	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

14. Identyfikacja zagrożonego obszaru

Fusarium foetens powoduje objawy wędnięcia i szybkie obumieranie *Begonia x hiemalis* (mieszaniec *Begonia eliator*). Szkody powodowane przez tego agrofaga mają głównie charakter ekonomiczny i wpływają na pogorszenie doznań estetycznych. Zagrożony jest cały obszar PRA w miejscach produkcji oraz występowania *Begonia x hiemalis* oraz *B. eliator*.

15. Zmiana klimatu

Każdy ze scenariuszy zmian klimatu (załącznik 1) zakłada wzrost temperatury w stosunku do wartości z okresu referencyjnego 1986–2015. Najbardziej optymistyczny RCP 2.6 prognozuje zmiany o około 1,3°C w perspektywie każdej pory roku.

Według optymistycznego RCP 4.5 nastąpi ocieplenie o 1,6/1,7°C w przedziale 2036–2065 i o ok. 2,3°C dla 2071–2100, dla okresów zimowego i letniego. Prawdopodobny scenariusz RCP 6.0 zakłada wzrost temperatury latem (marzec-sierpień) oraz zimą (wrzesień-luty) o 1,7°C dla 2036–2065 i 2,7°C dla 2071–2100. Pesymistyczna, ale prawdopodobna prognoza – RCP 8.5 spowoduje podwyższenie temperatury w okresie zimowym o około 2,3°C w okresie 2036–2065 i o około 4,3°C dla 2071–2100, w letnim wzrost ten będzie zbliżony.

Największe wzrosty opadów prognozowane są w zimie (2036-2065 od 13,8% do 18,4%, 2071-2100 od 18% do 33,9%), natomiast najmniejsze w lecie (2036-2065 od -1,3% do 2,1%, 2071-2100 od -7,8% do 0,1%). Równie istotne są duże różnice pomiędzy 9 i 95 percentylem projekcji (w niektórych przypadkach sięgające nawet 100mm) utrudniające oszacowanie zmian opadów w przyszłości.

Ze względu na podobieństwo warunków klimatycznych obszaru Polski i rejonów występowania patogenu oraz wykrycie agrofaga w UE (także w krajach sąsiadujących) istnieje ryzyko pojawienia się *F. foetens* również na terenie Polski, a prognozowane zmiany klimatyczne nie powinny mu tego utrudnić.

15.01 Który scenariusz zmiany klimatu jest uwzględniony na lata 2050 do 2100*

Scenariusz zmiany klimatu: RCP 4.5, 6.0, 8.5 (patrz załącznik 1) (IPPC 2014).

15.02 Rozważyć wpływ projektowanej zmiany klimatu na agrofaga. W szczególności rozważyć wpływ zmiany klimatu na wejście, zasiedlenie, rozprzestrzenienie oraz wpływ na obszarze PRA. W szczególności rozważyć poniższe aspekty:

Czy jest prawdopodobne, że drogi przenikania mogą się zmienić na skutek zmian klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę prawdopodobieństwa i niepewności)	Źródła
Nie	Opinia ekspercka
Czy prawdopodobieństwo zasiedlenia może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę prawdopodobieństwa i niepewności)	Źródła
Tak, w przypadku wzrostu temperatury, prawdopodobieństwo zasiedlenia obszaru PRA przez patogen jest większe. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób przewidywane zmiany w opadach będą miały wpływ na możliwość zasiedlenia. Prawdopodobieństwo: średnie, niepewność: średnia	Opinia ekspercka
Czy wielkość rozprzestrzenienia może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę wielkości rozprzestrzenienia i niepewności)	Źródła
Prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia może wzrosnąć wraz z lepszymi warunkami do hodowli różnych żywicieli agrofaga. Prawdopodobieństwo: średnie, niepewność: wysoka	Opinia ekspercka
Czy wpływ na obszarze PRA może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę wpływu i niepewności)	Źródła
W przypadku scenariuszy RCP 4.5, 6.0, 8.5 zmiany klimatu, mimo że najprawdopodobniej ułatwią rozwój choroby to nie w takim stopniu, aby	Opinia ekspercka

16. Ogólna ocena ryzyka

Prawdopodobieństwo przeniknięcia i zasiedlenia na obszarze PRA bez podjęcia środków fitosanitarnych jest bardzo wysokie. Agrofag pojawił się w 2000 roku w Holandii, która jest liderem w produkcji materiału sadzeniowego. W ciągu paru lat odnotowano kilka ognisk występowania tego patogenu, także w krajach ościennych: Niemczech i Czechach.

W przypadku sprowadzania materiału roślinnego zalecana jest zatem kontrola fitosanitarna. Porażony materiał powinien być wycofany i zniszczony, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się agrofaga. Należy podkreślić, iż patogen ze względu na podobieństwo do *F. oxysporum*, może zostać nierozpoznany lub błędnie zidentyfikowany. Agrofag jest też trudny do wykrycia we wczesnym stadium choroby na podstawie samych oględzin transportowanych roślin.

Prawdopodobieństwo wnikięcia: wysokie – bez podjęcia środków fitosanitarnych, **niskie** – przy kontroli fitosanitarnej.

Prawdopodobieństwo zasiedlenia: średnie, warunki klimatyczne mogą sprzyjać zasiedleniu agrofaga

Prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia: średnie (naturalne przenoszenie możliwe jest na niewielkie odległości, natomiast kontrole materiału szkółkarskiego w dużym stopniu zapobiegają rozprzestrzenianiu agrofaga na duże odległości w transporcie materiału rozmnożeniowego). Przy braku kontroli fitosanitarnych prawdopodobieństwo może być wysokie lub średnie.

Potencjalny wpływ bez podjęcia środków fitosanitarnych: średni, w przypadku przedostania się materiału roślinnego niezbędna jest kontrola fitosanitarna. Porażony materiał powinien być wycofany i zniszczony w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się grzyba.

Etap 3. Zarządzanie ryzykiem zagrożenia agrofagiem

17. Środki fitosanitarne

17.01 Opisać potencjalne środki dla odpowiednich dróg przenikania i ich oczekiwaną efektywność na zapobieganie wprowadzenia (wejście i zasiedlenie) oraz/lub na rozprzestrzenienie.

Opcje w miejscu produkcji:

- Poinformowanie producenta i zniszczenie porażonego materiału roślinnego poprzez spalanie porażonych roślin.
- Dezynfekcja sprzętu ogrodniczego, doniczek i całego systemu do nawadniania, jest obecnie najbardziej skuteczną metodą ograniczającą obecność agrofaga (Elmer 2008).
- Wskazany może być wybór odmian mniej podatnych na choroby np.: odmiana "Dark Britt" jest mniej podatna niż odmiana "Berseba" (PRA 2010). Jednakże należy podkreślić, że są to rośliny ozdobne i odmiany uprawiane są dla uzyskania odpowiednich kolorów kwiatów, a nie dla ich poziom odporności na choroby.
- Zaobserwowano zwiększone (10-krotnie) nasilenie choroby w systemach hydroponicznych odpływowo-przepływowych (ang. ebb-and-flow system) niż w uprawach na matach nawadniających.
- Rośliny zdrowe, rosnące w pobliżu ogniska zapalnego należy potraktować odpowiednimi fungicydami. Fungicydy benzimidazolowe, tiofanat metylowy, karbendazym mogą ograniczyć namnażanie się patogenu, jednak nie wyeliminują go całkowicie (PRA 2010).
- Dodawanie kompostowanych odpadów zielonych do doniczek z ziemią, w której uprawiane są begonie może częściowo kontrolować rozwój choroby, ale nie zniszczy agrofaga (Van der Gaaget i in. 2007).

Opcje po zbiorach, przed odprawą lub w trakcie transportu:

- Zniszczenie roślin

Opcje po wejściu przesylek:

- Zniszczenie, najlepiej poprzez spalanie sadzonek, całych roślin oraz podłoża w celu zahamowania rozprzestrzeniania się infekcji.

Możliwe drogi przenikania	Możliwe środki
Rośliny	Kontrola importowanego materiału roślinnego

17.02 Środki zarządzania eradykacją, powstrzymywaniem i kontrolą

Największe ryzyko wystąpienia i rozprzestrzeniania się agrofaga związane jest z zawleczeniem na obszar PRA porażonych roślin, na których stwierdzono obecność *Fusarium foetens*.

W ograniczaniu rozprzestrzeniania się patogenu najważniejsze znaczenie ma kontrola materiału roślinnego z krajów, w których agrofag został wykryty. Porażony materiał powinien zostać zniszczony, najlepiej przez spalanie, w celu zlikwidowania źródła inokulum, a narzędzia i doniczki przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zdezynfekować.

W Holandii, po wprowadzeniu ścisłych wymogów higienicznych, znacznie obniżono straty wynikające z porażenia begonii przez *F. foetens*. Nie bez znaczenia jest jednak wysoki koszt inwestycji np.: w maszyny do dezynfekcji wody odpływowej.

18. Niepewność

F. foetens jest nowym patogenem, stąd ilość dostępnych danych literaturowych jest niewielka. Potrzebne są dalsze badania nad jego biologią. Agrofag ze względu na pewne podobieństwo do innych gatunków tego rodzaju (*F. oxysporum* i *F. begoniae*) może zostać nierozpoznany lub błędnie zidentyfikowany.

19. Uwagi

Zalecany bieżący monitoring oraz kontrola materiału roślinnego importowanego z obszarów, gdzie agrofag występuje, może to zapobiec jego wniknięciu na obszar PRA.

20. Źródła

- Anonymous. 2008. Plant kingdom records. MAF New Zealand, Biosecurity no. 86, p 22.
- de Gruyter J., Auf'm Keller A., van Kesteren H.A., Meffert J.P., Veenbaas-Rijks J.W., Cevat H.N. 1994. *Fusarium sacchari* var. *elongatum* - a serious pathogen of Begonia. Verslagen Meded Planziektenk Dienst 170: 76-79.
- Doorenbos J., Sosef M.S.M., de Wilde J.J.F.E. 1998. The sections of Begonia., Wageningen Agricultural University Papers 98-2.
- Elmer W.H. 2008. Preventing spread of *Fusarium* wilt of *Hiemalis begonias* in the greenhouse. Crop Prot. 27: 1078-1083.
- Elmer W.H., Vossbrinck C., Geiser D.M. 2004. First report of a wilt disease of *Hiemalis begonias* caused by *Fusarium foetens* in the United States. Plant Dis. 88(11): 1287.
- EPPO 2005. Reporting Service 2005/110 - *Fusarium foetens* found in Germany. <https://gd.eppo.int/taxon/FUSAFO/distribution/DE> (dostęp 22.05.2018).
- EPPO 2008. Reporting Service 2008/062 - New data on quarantine pests and pests on the EPPO Alert List <https://gd.eppo.int/reporting/article-596> (dostęp 22.05.2018).
- EPPO 2009. Reporting Service 2009/005 - New data on quarantine pests and pests of the EPPO Alert List. <https://gd.eppo.int/reporting/article-155> (dostęp 22.05.2018).
- EPPO 2011. Reporting Service 2011/225 - Detection and eradication of *Fusarium foetens* in France. <https://gd.eppo.int/reporting/article-1794> (dostęp 22.05.2018).
- EPPO 2013. Reporting Service 2013/235 - First report of *Fusarium foetens* in the Czech Republic. <https://gd.eppo.int/reporting/article-2697> (dostęp 22.05.2018).
- EPPO 2018a <https://gd.eppo.int/taxon/FUSAFO/hosts> (dostęp 30.04.2018)
- EPPO 2018b <https://gd.eppo.int/taxon/FUSAFO/categorization> (dostęp 30.04.2018)
- Huvenne H., Debode J., Maes M., Heungens K. 2011. Real-time PCR mediated monitoring of *Fusarium foetens* in symptomatic and nonsymptomatic hosts. Eur. J. Plant Pathol. 131: 705- 717.
- IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, et al.,(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32. https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf
- Jones D.R. 2002. Interception PRA for *Fusarium* sp. affecting begonia. CSL UK PPP10122.
- Leslie J.F., Summerell B.A. 2006. The *Fusarium* Laboratory Manual. Blackwell Publishing. Iowa. USA.
- Literatuurstudie naar *Fusarium foetens* in *Begonia*, 2004; <http://edepot.wur.nl/292454>
- Nirenberg H.I., O'Donnell K. 1998. New *Fusarium* species and combinations with the *Gibberella fujikuroi* species complex. Mycologia 90: 434-458.
- PRA *Fusarium foetens*. 2010. Plant Protection Service, the Netherlands; van der Gaag D.J., Raak M. (<https://english.nvwa.nl/documents/plant/plant-health/pest-risk-analysis/documents/pest-risk-analyses-fusarium-foetens>) (dostęp 22.05.2018)
- Saurat C., Fourrier C., Wilson V., Casset C., Ioos R. 2013. First report of *Begonia elatior* wilt disease caused by *Fusarium foetens* in France. Plant Dis. 97(1): 144.
- Schroers H.J., Baayen R.P., Meffert J.P., de Gruyter J., Hooftman M., O'Donnell K. (2004). *Fusarium foetens*, a new species pathogenic to begonia elatior hybrids (*Begonia* × *hiemalis*) and the sister taxon of the *Fusarium oxysporum* species complex. Mycologia 96(2): 393– 406.
- Sekine T., Kanno H., Aoki T. 2008. Occurrence of a leaf and stem rot caused by *Fusarium foetens* in begonia elatior hybrids (*Begonia* × *hiemalis*). Jpn. J. Phytopathol 74: 164–166.
- Tian X.L., Dixon M., Zheng Y. 2010. First report of *Hiemalis begonias* wilt disease caused by *Fusarium foetens* in Canada. Plant Disease 94 (10): p 1261.

- Tian X., Dixon M., Zheng Y. 2012. Susceptibility of various potted begonias to *Fusarium foetens*. Can. J. Plant Pathol. 34(2): 248-254.
- Tian X., Zheng Y. (2012). Species susceptibility and biological control of Fusarium wilt of Hiemalis begonias in Canada. Can. J. Plant Pathology. 34: 345–346.
- Timote V.M., Kubo H., Hirooka Y., Shinohara H., Negishi H., Suyama K. 2009. Detection of *Fusarium foetens* from *Begonia elatior* plants producing root symptoms in Japan. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences 15(2): 1-11.
- Tschöpe B., Kreck M., Wohanka W., Hennig F. 2007. Characterization and identification of *Fusarium foetens*: causative agent of the wilting and stem rot of begonia elatior hybrids (*Begonia x hiemalis*) by its volatile compounds. Eur. J. Hort. Sci. 72: 152-157.
- Van der Gaag D.J., van Noort F.R., Stapel-Cuijpers L.H.M., de Kreij C., Termorshuizen A.J., van Rijn E., Zmora-Nahum S., Chen Y. 2007. The use of green waste compost in peat-based potting mixtures: Fertilization and suppressiveness against soilborne diseases. Scientia Horticulturae 114: 289-297. \
- Internet1: Literatuurstudie naar *Fusarium foetens* in *Begonia*, 2004; <http://edepot.wur.nl/292454>

Załącznik 1

Tabela 1. Modele zmiany temperatury w okresie zimowym wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CanESM2	9,85	9,80	0,54	0,65
CNRM-CM5	9,69	9,82	1,03	0,93
GISS-E2-H	8,95	8,67	1,04	0,30
GISS-E2-R	8,71	8,54	-0,26	-0,88
HadGEM2-AO	10,28	10,01	0,92	0,54
HadGEM2-ES	10,58	10,49	0,58	1,06
IPSL-CM5A-LR	10,24	10,08	2,24	1,73
IPSL-CM5A-MR	9,99	9,71	0,52	-0,08
MIROC5	10,38	10,52	0,69	1,28
MIROC-ESM	10,58	10,83	1,39	1,76
MPI-ESM-LR	9,08	8,75	-0,49	-0,14
MPI-ESM-MR	8,89	9,12	0,37	0,43
MRI-CGCM3	8,79	9,06	-0,63	0,20
NorESM1-M	9,69	9,84	0,65	0,31
NorESM1-ME	9,75	10,10	0,24	0,62
ŚREDNIA:	9,70	9,69	0,59	0,58
5,00%	8,77	8,63	-0,53	-0,36
95,00%	10,58	10,61	1,65	1,74
RCP4.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	10,11	11,01	0,08	1,43
ACCESS1-3	10,52	11,14	1,31	1,79
CanESM2	9,84	10,44	1,04	1,59
CCSM4	9,65	10,20	0,17	-0,15
CMCC-CM	10,79	11,92	3,07	4,43
CMCC-CMS	10,14	11,27	2,72	2,99
CNRM-CM5	9,85	10,53	1,15	2,68
GISS-E2-H	9,38	10,22	1,31	2,70
GISS-E2-H-CC	9,41	9,64	0,73	0,79
GISS-E2-R	9,49	9,77	0,65	0,67
GISS-E2-R-CC	9,34	9,62	0,30	0,69
HadGEM2-AO	10,60	11,65	1,48	2,55
HadGEM2-CC	10,26	11,40	1,70	3,28
HadGEM2-ES	10,93	11,86	2,00	2,19
inmcm4	8,64	9,00	-0,12	1,07
IPSL-CM5A-LR	10,54	11,15	2,74	3,11
IPSL-CM5A-MR	10,38	11,10	1,25	1,91
IPSL-CM5B-LR	10,29	10,47	0,55	2,74
MIROC5	11,00	11,54	1,34	2,52
MIROC-ESM	10,89	11,44	1,58	2,24
MPI-ESM-LR	9,22	9,52	-0,40	0,18
MPI-ESM-MR	9,52	9,56	1,12	1,04
MRI-CGCM3	9,19	9,90	-0,67	0,78
NorESM1-M	9,90	10,45	1,02	1,43
NorESM1-ME	9,61	10,21	0,43	1,52
ŚREDNIA:	9,98	10,60	1,06	1,85
5,00%	9,20	9,53	-0,34	0,28
95,00%	10,92	11,82	2,74	3,25
RCP6.0	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CCSM4	9,65	10,27	0,28	0,57
GISS-E2-H	9,79	10,41	1,54	1,66
GISS-E2-R	9,48	9,87	0,99	0,96

HadGEM2-AO	10,13	11,52	0,99	1,54
HadGEM2-ES	10,40	12,95	1,66	2,32
IPSL-CM5A-LR	10,47	11,55	2,42	3,20
IPSL-CM5A-MR	10,29	11,83	0,55	1,94
MIROC5	10,65	11,84	0,71	2,74
MIROC-ESM	10,76	12,26	1,55	2,80
MRI-CGCM3	9,25	10,05	-0,14	1,01
NorESM1-M	9,57	10,92	0,78	2,01
NorESM1-ME	9,59	11,22	0,12	1,88
ŚREDNIA:	10,00	11,22	0,95	1,89
5,00%	9,38	9,97	0,00	0,78
95,00%	10,70	12,57	2,00	2,98
RCP 8.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	10,38	13,39	1,93	4,04
ACCESS1-3	10,85	13,19	1,61	3,66
CanESM2	10,62	13,05	1,39	2,99
CCSM4	9,91	11,83	0,40	1,96
CMCC-CESM	11,06	12,78	3,55	6,50
CMCC-CM	11,33	14,06	3,45	6,83
CMCC-CMS	10,82	13,73	2,69	5,96
CNRM-CM5	10,58	11,79	2,21	4,41
GISS-E2-H	10,02	11,82	1,40	3,63
GISS-E2-H-CC	10,15	11,38	1,23	2,91
GISS-E2-R	9,80	11,33	1,32	3,17
GISS-E2-R-CC	10,27	11,23	1,90	2,42
HadGEM2-AO	10,92	13,59	1,87	4,34
HadGEM2-CC	11,51	14,29	3,76	5,87
HadGEM2-ES	11,89	14,48	2,13	4,54
inmcm4	9,00	10,12	0,70	2,19
IPSL-CM5A-LR	11,25	13,83	3,29	5,85
IPSL-CM5A-MR	11,25	13,12	1,13	3,52
IPSL-CM5B-LR	10,93	13,00	3,23	5,84
MIROC5	11,47	13,48	1,99	4,46
MIROC-ESM	11,67	13,97	2,36	4,55
MPI-ESM-LR	9,99	11,95	0,33	2,47
MPI-ESM-MR	10,02	11,69	1,02	2,80
MRI-CGCM3	10,12	11,28	0,48	2,34
MRI-ESM1	9,85	11,61	0,63	2,83
NorESM1-M	10,40	12,00	1,11	2,63
NorESM1-ME	10,25	11,77	1,55	2,96
ŚREDNIA:	10,60	12,58	1,80	3,91
5,00%	9,82	11,25	0,42	2,24
95,00%	11,62	14,22	3,52	6,34

Tabela 2. Modele zmiany temperatury w okresie letnim wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CanESM2	9,11	9,20	18,69	18,77
CNRM-CM5	9,26	9,14	18,05	18,35
GISS-E2-H	9,12	8,08	18,12	17,88
GISS-E2-R	8,95	7,80	17,90	17,28
HadGEM2-AO	9,61	9,74	20,84	20,41
HadGEM2-ES	10,00	9,87	20,38	20,66
IPSL-CM5A-LR	10,00	9,51	19,34	19,17

IPSL-CM5A-MR	9,31	8,89	19,13	18,63
MIROC5	10,91	11,14	19,71	19,53
MIROC-ESM	10,27	9,98	19,65	20,22
MPI-ESM-LR	8,52	8,61	17,82	17,99
MPI-ESM-MR	8,24	8,40	18,12	18,07
MRI-CGCM3	8,25	8,91	17,65	17,57
NorESM1-M	9,63	9,81	18,85	18,97
NorESM1-ME	9,26	9,72	18,85	19,00
ŚREDNIA:	9,36	9,25	18,87	18,83
5,00%	8,25	8,00	17,78	17,50
95,00%	10,46	10,33	20,50	20,47
RCP4.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	9,34	10,14	19,96	20,91
ACCESS1-3	9,37	10,64	20,53	21,36
CanESM2	9,44	9,75	19,30	19,68
CCSM4	9,35	9,79	19,63	20,25
CMCC-CM	10,18	11,18	18,87	19,48
CMCC-CMS	9,42	9,89	18,99	19,68
CNRM-CM5	9,36	10,48	18,24	19,43
GISS-E2-H	9,27	10,01	18,63	19,48
GISS-E2-H-CC	10,47	10,95	19,00	19,32
GISS-E2-R	8,81	9,38	18,29	18,52
GISS-E2-R-CC	9,09	9,43	18,45	18,46
HadGEM2-AO	9,85	10,50	21,97	22,00
HadGEM2-CC	9,84	10,73	20,26	20,64
HadGEM2-ES	10,58	10,97	21,20	21,93
inmcm4	8,38	8,80	17,94	18,26
IPSL-CM5A-LR	9,96	10,85	19,56	20,00
IPSL-CM5A-MR	9,63	9,93	19,58	20,39
IPSL-CM5B-LR	9,77	10,19	19,03	19,97
MIROC5	11,59	11,88	19,54	20,30
MIROC-ESM	10,50	10,66	20,23	21,24
MPI-ESM-LR	8,79	9,17	18,58	18,90
MPI-ESM-MR	9,09	9,33	18,88	19,17
MRI-CGCM3	8,46	9,00	17,89	18,07
NorESM1-M	10,02	10,29	19,49	19,96
NorESM1-ME	9,43	10,46	18,79	19,89
ŚREDNIA:	9,60	10,18	19,31	19,89
5,00%	8,53	9,03	18,00	18,30
95,00%	10,56	11,14	21,07	21,82
RCP6.0	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CCSM4	9,06	9,59	19,21	20,03
GISS-E2-H	9,41	10,07	18,84	19,61
GISS-E2-R	8,86	9,53	18,41	19,02
HadGEM2-AO	9,30	10,54	20,61	22,90
HadGEM2-ES	10,05	11,25	20,62	22,83
IPSL-CM5A-LR	10,11	11,10	19,41	20,46
IPSL-CM5A-MR	9,37	10,58	19,15	20,67
MIROC5	10,99	12,75	19,58	20,42
MIROC-ESM	10,11	11,39	19,83	21,80
MRI-CGCM3	8,57	8,96	17,64	18,49
NorESM1-M	9,43	10,78	18,80	20,31
NorESM1-ME	9,19	10,47	18,73	20,21
ŚREDNIA:	9,54	10,58	19,24	20,56
5,00%	8,73	9,27	18,06	18,78
95,00%	10,51	12,00	20,61	22,86

RCP 8.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	10,25	12,42	21,62	24,39
ACCESS1-3	10,26	11,55	21,48	23,92
CanESM2	9,43	11,26	20,12	23,17
CCSM4	9,96	10,77	20,02	21,56
CMCC-CESM	10,34	11,89	18,76	20,17
CMCC-CM	10,24	13,20	18,89	21,40
CMCC-CMS	9,48	11,44	19,25	21,66
CNRM-CM5	9,79	10,99	19,07	20,76
GISS-E2-H	9,63	11,51	19,30	20,88
GISS-E2-H-CC	10,62	12,43	19,27	21,05
GISS-E2-R	10,23	11,11	18,97	19,88
GISS-E2-R-CC	9,86	11,39	18,87	20,35
HadGEM2-AO	10,49	12,31	22,44	25,87
HadGEM2-CC	11,36	12,65	21,41	24,62
HadGEM2-ES	10,80	12,63	22,08	25,74
inmcm4	8,52	9,71	18,23	19,96
IPSL-CM5A-LR	10,70	13,23	20,11	22,81
IPSL-CM5A-MR	9,97	11,78	20,10	22,71
IPSL-CM5B-LR	10,45	11,98	19,87	22,07
MIROC5	11,76	14,07	20,43	22,37
MIROC-ESM	10,84	12,46	21,01	23,90
MPI-ESM-LR	9,32	10,66	18,86	20,85
MPI-ESM-MR	8,63	10,11	19,15	20,94
MRI-CGCM3	9,09	10,20	18,49	19,77
MRI-ESM1	8,53	10,39	18,47	20,39
NorESM1-M	9,97	11,62	19,65	22,23
NorESM1-ME	9,75	11,32	19,36	21,54
ŚREDNIA:	10,01	11,67	19,83	22,04
5,00%	8,56	10,14	18,48	19,90
95,00%	11,20	13,22	21,94	25,40

Tabela 3. Modele zmiany opadu w okresie zimowym wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CNRM-CM5	149,2	142,3	116,2	112,6
GISS-E2-H	137,9	137,1	119,5	108,2
GISS-E2-R	149,5	140,8	110,6	98,0
HadGEM2-AO	122,7	121,7	101,7	89,7
HadGEM2-ES	133,7	123,3	107,1	98,9
IPSL-CM5A-LR	140,7	148,7	109,5	119,3
IPSL-CM5A-MR	128,2	143,3	105,0	116,2
MIROC5	147,7	154,2	103,7	111,2
MIROC-ESM	166,9	180,7	146,0	166,7
MPI-ESM-LR	128,3	142,1	101,9	100,3
MPI-ESM-MR	125,6	145,3	96,6	109,0
MRI-CGCM3	111,4	122,3	90,8	107,4
NorESM1-M	144,4	139,6	110,7	109,1
NorESM1-ME	135,0	136,1	120,8	103,4
ŚREDNIA:	137,2	141,2	110,0	110,7
ZMIANA (%):	2,4	5,4	11,0	11,7
5,00%	118,745	122,09	113,62	114,675
95,00%	155,59	163,475	153,01	158,885
RCP 4.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	140,9	127,2	111,3	119,0

ACCESS1-3	137,9	135,9	116,3	122,9
CCSM4	158,0	155,3	101,7	107,1
CMCC-CM	128,2	121,1	124,7	128,3
CMCC-CMS	131,5	152,1	119,0	127,5
CNRM-CM5	157,2	157,1	110,5	121,3
GISS-E2-H	148,5	146,4	113,4	114,8
GISS-E2-H-CC	134,4	145,4	106,7	116,9
GISS-E2-R	138,8	142,9	107,2	95,4
GISS-E2-R-CC	143,3	140,2	110,7	99,8
HadGEM2-AO	120,3	117,4	103,2	113,3
HadGEM2-CC	129,8	125,0	130,1	129,4
HadGEM2-ES	119,1	138,2	115,4	116,4
inmcm4	157,3	146,3	99,4	114,5
IPSL-CM5A-LR	133,5	152,0	107,6	111,6
IPSL-CM5A-MR	136,7	121,8	113,6	115,7
IPSL-CM5B-LR	153,2	159,1	108,4	118,1
MIROC5	160,6	156,6	102,8	120,5
MIROC-ESM	165,4	175,6	159,6	174,0
MPI-ESM-LR	148,7	136,2	101,6	96,9
MPI-ESM-MR	146,7	153,7	102,1	101,3
MRI-CGCM3	120,0	136,2	109,4	100,6
NorESM1-M	140,0	144,5	113,4	114,4
NorESM1-ME	144,5	140,6	119,0	125,3
ŚREDNIA:	141,4	142,8	112,8	116,9
ZMIANA (%):	5,5	6,6	13,8	18,0
5,00%	120,045	121,205	101,615	97,335
95,00%	160,21	158,8	129,29	129,235
RCP 6.0	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CCSM4	145,2	151,7	106,2	110,2
GISS-E2-H	138,5	145,2	100,3	121,2
GISS-E2-R	161,1	147,1	116,7	102,5
HadGEM2-AO	120,0	130,4	104,8	100,0
HadGEM2-ES	138,9	119,8	119,5	115,4
IPSL-CM5A-LR	141,3	135,4	113,6	123,3
IPSL-CM5A-MR	123,2	133,0	113,0	124,6
MIROC5	160,6	181,9	109,0	119,4
MIROC-ESM	158,3	170,6	162,3	170,0
MRI-CGCM3	126,8	131,7	113,7	113,4
NorESM1-M	135,6	129,3	113,9	131,4
NorESM1-ME	137,3	127,1	119,5	121,4
ŚREDNIA:	140,6	141,9	116,0	121,1
ZMIANA (%):	4,9	5,9	17,1	22,2
5,00%	121,76	123,815	102,775	101,375
95,00%	160,825	175,685	138,76	148,77
RCP 8.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	132,2	125,1	111,9	129,5
ACCESS1-3	139,5	137,1	129,6	142,1
CCSM4	170,6	150,0	115,4	130,5
CMCC-CESM	145,8	185,1	148,7	185,7
CMCC-CM	133,9	133,6	123,2	136,4
CMCC-CMS	140,6	145,6	114,2	142,9
CNRM-CM5	169,3	171,9	120,0	131,9
GISS-E2-H	154,4	158,5	99,6	119,0
GISS-E2-H-CC	133,8	144,9	107,8	112,2
GISS-E2-R	148,5	140,0	111,6	106,2
GISS-E2-R-CC	147,9	136,4	107,8	109,4

HadGEM2-AO	114,6	125,8	106,0	117,9
HadGEM2-CC	125,9	117,6	121,0	144,0
HadGEM2-ES	121,4	121,6	120,2	141,6
inmcm4	146,0	153,5	99,6	130,9
IPSL-CM5A-LR	150,4	144,3	108,8	118,4
IPSL-CM5A-MR	119,4	145,3	130,7	134,5
IPSL-CM5B-LR	150,0	162,1	114,1	130,9
MIROC5	157,1	173,5	119,5	129,7
MIROC-ESM	167,7	182,5	163,9	195,1
MPI-ESM-LR	129,8	123,4	107,0	118,0
MPI-ESM-MR	125,8	150,6	129,2	133,1
MRI-CGCM3	133,9	128,8	102,7	135,0
MRI-ESM1	142,7	146,8	97,0	111,7
NorESM1-M	140,5	151,3	114,8	128,9
NorESM1-ME	136,2	150,1	126,1	135,6
ŚREDNIA:	141,5	146,4	117,3	132,7
ZMIANA (%):	5,6	9,3	18,4	33,9
5,00%	119,9	122,05	99,6	109,975
95,00%	168,9	180,25	144,2	175,275

Tabela 4. Modele zmiany opadu w okresie letnim wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CNRM-CM5	148,0	143,2	245,0	239,9
GISS-E2-H	111,5	102,8	219,1	224,3
GISS-E2-R	140,1	127,8	248,3	244,2
HadGEM2-AO	118,2	118,4	140,0	173,4
HadGEM2-ES	125,3	141,0	186,6	172,8
IPSL-CM5A-LR	129,3	126,9	238,0	243,0
IPSL-CM5A-MR	122,4	132,0	212,0	229,4
MIROC5	135,8	134,1	218,7	216,9
MIROC-ESM	142,6	145,4	242,0	257,1
MPI-ESM-LR	144,3	141,4	201,4	191,9
MPI-ESM-MR	127,8	130,1	199,5	181,1
MRI-CGCM3	112,4	117,4	214,6	227,8
NorESM1-M	118,8	120,2	214,0	227,7
NorESM1-ME	131,7	135,0	206,2	195,2
ŚREDNIA:	129,2	129,7	213,2	216,1
ZMIANA (%):	7,3	7,7	2,7	4,1
5,00%	112,085	112,29	170,29	173,19
95,00%	145,595	143,97	246,155	248,715
RCP 4.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	146,2	152,3	186,7	159,9
ACCESS1-3	154,0	157,1	172,1	174,4
CCSM4	116,9	127,8	193,9	187,7
CMCC-CM	127,9	127,2	199,1	195,3
CMCC-CMS	135,7	159,2	214,3	216
CNRM-CM5	141,7	160,1	239,4	235,2
GISS-E2-H	113,5	113,1	225,9	212,3
GISS-E2-H-CC	130,5	146,8	223,7	202,3
GISS-E2-R	141,2	134,1	234,1	222,2
GISS-E2-R-CC	125,7	132,3	209,3	241,1
HadGEM2-AO	122,9	135,2	141	140,5
HadGEM2-CC	159,1	147,0	158,3	173
HadGEM2-ES	135,9	146,2	160,9	162,6
inmcm4	100,4	109,8	204	184,1

IPSL-CM5A-LR	129,9	131,9	247,4	237
IPSL-CM5A-MR	126,2	127,6	208,2	206,6
IPSL-CM5B-LR	114,3	129,0	232,5	226
MIROC5	134,8	150,5	237,8	225,8
MIROC-ESM	147,4	154,1	256,5	236,9
MPI-ESM-LR	145,9	140,0	182,8	171,3
MPI-ESM-MR	120,8	128,4	172,8	181,1
MRI-CGCM3	116,0	123,6	223,2	231,3
NorESM1-M	120,9	127,8	195,4	190,7
NorESM1-ME	140,1	135,2	208,7	188,4
ŚREDNIA:	131,2	137,3	205,3	200,1
ZMIANA (%):	9,0	14,0	-1,1	-3,6
5,00%	113,62	114,675	158,69	160,305
95,00%	153,01	158,885	246,2	236,985
RCP 6.0	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CCSM4	135,1	126,9	199,1	210,6
GISS-E2-H	101,7	105,9	208,5	208,6
GISS-E2-R	136,1	143,2	212,3	224,0
HadGEM2-AO	134,6	124,3	158,1	124,0
HadGEM2-ES	132,3	135,7	177,9	159,7
IPSL-CM5A-LR	132,3	129,9	231,4	239,7
IPSL-CM5A-MR	120,2	116,9	230,0	191,5
MIROC5	141,4	145,4	217,8	236,3
MIROC-ESM	154,5	159,9	264,9	265,0
MRI-CGCM3	107,8	122,4	237,3	240,3
NorESM1-M	129,6	125,3	202,5	201,5
NorESM1-ME	128,7	126,1	204,4	193,4
ŚREDNIA:	129,5	130,2	212,0	207,9
ZMIANA (%):	7,6	8,1	2,1	0,1
5,00%	105,055	111,95	168,99	143,635
95,00%	147,295	151,925	249,72	251,415
RCP 8.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	152,4	139,4	152,2	133,6
ACCESS1-3	145,4	176,8	160,9	151,8
CCSM4	123,2	133,4	197,0	176,6
CMCC-CESM	165,4	169,6	230,6	228,9
CMCC-CM	148,0	130,3	208,4	181,8
CMCC-CMS	150,3	161,7	211,2	188,4
CNRM-CM5	158,5	171,7	241,1	246,8
GISS-E2-H	124,4	117,7	203,8	206,6
GISS-E2-H-CC	145,9	133,5	250,2	215,3
GISS-E2-R	146,0	138,4	253,7	220,3
GISS-E2-R-CC	128,6	132,0	226,1	216,9
HadGEM2-AO	122,0	128,3	134,0	93,9
HadGEM2-CC	144,6	175,4	158,0	133,5
HadGEM2-ES	137,4	142,3	156,1	132,4
inmcm4	119,9	117,3	177,2	163,0
IPSL-CM5A-LR	121,4	120,4	233,1	213,0
IPSL-CM5A-MR	126,8	136,3	194,8	175,2
IPSL-CM5B-LR	130,3	142,0	220,0	220,0
MIROC5	154,4	145,0	214,3	232,2
MIROC-ESM	148,2	178,3	263,4	264,2
MPI-ESM-LR	139,0	147,4	182,5	152,4
MPI-ESM-MR	150,1	151,0	182,2	151,0
MRI-CGCM3	125,9	152,5	229,5	246,9
MRI-ESM1	140,5	160,7	224,5	235,6
NorESM1-M	127,6	129,7	205,6	192,8
NorESM1-ME	131,7	147,7	213,4	204,5

ŚREDNIA:	138,8	145,3	204,8	191,4
ZMIANA (%):	15,3	20,7	-1,3	-7,8
5,00%	121,55	118,375	153,175	132,675
95,00%	157,475	176,45	252,825	246,875

Tabela 5 Wartości referencyjne (okres 1986-2015) i zmiany w stosunku do przewidywanej wartości temperatury wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0, 8.5

		IX-XI	XII-II	III-VI	VII-X
1986-2015 →		8,5	-0,7	8,1	17,6
RCP 2.6	2036-2065	1,2	1,29	1,26	1,27
	2071-2100	1,19	1,28	1,15	1,23
RCP 4.5	2036-2065	1,48	1,76	1,5	1,71
	2071-2100	2,1	2,55	2,08	2,29
RCP 6.0	2036-2065	1,5	1,65	1,44	1,64
	2071-2100	2,72	2,59	2,48	2,96
RCP 8.5	2036-2065	2,1	2,5	1,91	2,23
	2071-2100	4,08	4,61	3,57	4,44